

MULLA QIRG'IZ MADRASASI- NOYOB ME'MORIY YODGORLIK SIFATIDA

Oybek Olimjonov,
Namdu, Tarix yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: XIX-XX asrlarda yashab ijod qilgan shu bilan birga ko'plab me'moriy obidalarni qurilishida boshchilik qilgan, asli O'shlik usta Mulla qirg'iz Mashrabboy hisoblanadi. Uning o'z mablag'i tomonidan qurilgan madrasa Mulla Qirg'iz madrasasi haqida va bugungi kunga qadar qanday holatda yetib kelgani haqida ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Gumbaz, madaniy me'ros, ravoq, peshtoq, hujra, pishiq g'isht, me'moriy yodgorlik, bezak.

O'rta Osiyo, jumladan serquyosh yurtimiz O'zbekiston tarixdan qadimiy va ulug'vor shaharlari, madaniy meroslari va buyuk allomalar yetishib chiqqan diyor hisoblanadi. Bu hududda qadimdan beri ulkan moddiy va madaniy boyliklar avloddan avlodga meros bo'lib kelmoqda. Madaniy meros haqida gap ketar ekan bu – o'tmishdan qolgan qadriyatlar, g'oyalar tajriba, bilimlar, ularni o'zlashtirish yillari, ya'ni kishilarning ijodiy faoliyat usullari va uni tashkil qilish hamda uning natijalaridir. Madaniy meros kishilarni saviyasini oshiradi, ularni hayotini aqliy va hissiy jihatda boyitadi, bilimning tuganmas manbai bo'lib xizmat qiladi.

Shu o'rinda bunday bebaho merosimizni asrab-avaylash va unga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish maqsadida mamlakatimizda mustahkam huquqiy asoslar yaratilgan. Jumladan, 2001-yil 30-avgustdagi O'zbekiston Respublikasining "Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi

Qonuni¹, Vazirlar Mahkamasining 2010-yil 7-oktyabrdagi “2010 – 2020- yillarda nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish asrash, targ‘ib qilish va ulardan foydalanish davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori² soha rivojiga mustahkam dasturulamal bo‘lmoqda.

Xususan, Namangan shahrimiz hududida saqlanib qolgan me‘moriy obidalardan “Axsikent” shahri xarobalari, “Xo‘jamning qabri”, “Mulla Bozor Oxund”, “G‘oyibnazar” madrasalari va boshqa madaniy meroslar o‘ziga xos o‘rin egallab shahrimiz ko‘rkiga va turizmga katta hissa qo‘shmoqda. Shu o‘rinda yurtboshimiz Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, “Bu diyorda mashhur Axsikent, Munchoqtepa, Ayritom, Mug‘tepa kabi me‘moriy yodgorliklar o‘tmishda ushbu hududda o‘ziga xos sivilizatsiya va boy madaniyat rivojlanganligidan dalolat beradi”³.

2007-yil Marg‘ilon shahrining 2000 yillik tantanalarida O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezident I.A. Karimov Axsikent va Namangan shahrining ham yubeliy to‘ylarini o‘tkazish vaqti kelganligi haqida ta’kidlaganlaridek, bu sohada viloyatdagi moddiy-madaniy meros obyektlarini ham ilmiy asosda o‘rganish ta’mirlash-tiklash ishlarini olib borishda viloyat hokimining 2011-yil 7-apreldagi “Viloyatdagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish ulardan maqsadli foydalanishni ta’minlash va faoliyatini yanada takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi 106-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni muvofiqlashtiruvchi idoralararo viloyat komissiyasi tomonidan mutasaddi tashkilotlarga vazifa yuklatilgan⁴.

¹ Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. 2001-yil, 30-avgust. 269-II-son. / <https://lex.uz/acts/-25461>

² 2010 – 2020- yillarda nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish asrash, targ‘ib qilish va ulardan foydalanish davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori. 07.00.2010. 222-son. / <https://lex.uz/docs/-1688222>

³ Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B. 71.

⁴ “Salohiyat mezonlari” ilmiy maqolalar to‘plami. – Namangan, 2015. – B.157.

Namangan viloyatida jami 280 dan ortiq madaniy meros obyektlari mavjud bo‘lib, bulardan YUNESKO ro‘yxatiga olingan arxeologik va me‘moriy yodgorliklar ham bor. Shulardan biri Mulla Qirg‘iz madrasasidir.

Mazkur madrasa Namangan shahrining Chorsu maydonida joylashgan bo‘lib, u 1910 – 1912-yillarda Mulla Qirg‘iz Mashrabboy o‘g‘li tomonidan, shaxsiy mablag‘lari hisobiga bunyod etilgan. Mulla Qirg‘iz Mashrabboy aslida O‘sh viloyati, Aravon tumanidan Namanganga kelib qolgan bo‘lib, o‘sha yillari Namanganda yirik paxta tozalash zavodi xo‘jayini va shu bilan birga, katta yer hamda mulk egasiga aylangan edi. U savobli ish qilishni mahalliy xalq orasida katta hurmatga, obro‘-e‘tiborga erishishni niyat qilib biron bir ko‘zga ko‘rinarli ish qilish maqsadida o‘ziga yaqin kishilardan bo‘lmish Mullaboy hoji, Mulla Qozoqxon, Qozoqboyvachcha, Otakarvon va Mulla Madamin Oxunlar bilan yig‘ilishib, maslahat tarzida kengash o‘tkazib, madrasa qurmoqchi ekanini aytadi. Tabiiyki, bu fikr o‘z yaqinlariga ma‘qul bo‘ladi⁵.

Madrasa shaxsan usta Mulla Qirg‘izning chizgan loyihasiga asosan qurilgan bo‘lib, Chorsu maydonidagi hozir buzib tashlangan “Ayritom”, “Ayritosh” masjidida yonida qo‘sh ko‘rinishda joylashadi. Yodgorlik qurilishi me‘moriy yechimiga to‘xtaladigan bo‘lsak, madrasa binosi tarxda notekis besh qirrali ko‘rinishga ega bo‘lib, uning bunday shaklda loyihalashiga u joylashgan yer maydoni notekisligiga sabab bo‘lgan. Inshootning bosh fasadi ikki qavatli, qolgan qismi esa bir qavatli qilib qurilgan. Madrasa binosini bezatishda asosiy e‘tibor bosh fasadga qaratilib, u ikki qavatli qilib, o‘rtasida baland va ko‘rkam peshtoq, uning ikki yonida ikki qavatli ravoqli hujralar, burchagida esa aylana shaklidagi guldastalar tartibli joylashtirilgan.

Usta Mulla Qirg‘iz charxi gumbaz, balxi gumbaz, chortori gumbaz, chorgunjan qobirg‘ali, “mirzoy”, “shalg‘amiy” kabi gumbazlarning

⁵ <https://meros.uz>

tuzilishi, konstruktiv xususiyatlarini, gumbaz ostidagi ravoq, gajjak va hoshiyalarning oʻrni va turlarini amalda qoʻllangan⁶.

U Fargʻona vodiysi meʼmorchilik uslubining eng yirik vakillaridan biri boʻlib, oʻz bilim va tajribasini XIX asr oxiri va XX asr boshlarida keng tatbiq qilgan binokor, gumbazlarini bogʻlashda, ganchli bezaklarni ishlashda juda mashhur boʻlgan.

Mulla Qirgʻiz madrasasi peshtoqining shohnishli ishlanganligi va masjid gumbazining oʻziga xosligi bilan ajralib turadi.

Madrasaning oʻng tomonida joylashgan darsxona hamda masjidning qurilish uslubi, tashqi hamda ichki meʼmoriy koʻrinishi diqqatga sazovor. Ular ustiga bahaybat gumbazlar ishlanib, gumbazlar ustiga xona ichkarisiga yorugʻlik tushib turishi uchun tuynuklar oʻrnatilgan. Hovli fasad devorlari yuqorisiga hamda gumbaz ostiga gʻishtlardan boʻrttirilib arabiy yozuvda Qurʻon oyatlari kufiy uslubda bitilgan. Madrasa hovlisini hozirda 41 hujra va 4 gumbaz oʻrab turadi. Hujralar soni aslida koʻproq boʻlgan va ular shoʻrolar davrida turli maqsadlarda foydalanishga moslashtirish jarayonida buzib tashlangan. Madrasa aslida ikki qavatli qilib qurilishi lozim edi. Lekin old fasadgina ikki qavali qilib qurilganidan keyin, mustamlakachi hukumatning oʻlkada olib borayotgan siyosati oqibatida qurilish nihoyasiga yetmay qoladi.

Mulla Qirgʻiz madrasasining tiklanishida Mirzadavoy va Toshboltaboy degan ustalar toʻgʻri burchak shaklidagi gʻishtlarni Namangansoy qirgʻogʻida joylashgan Oydinkoʻl hududida joylashgan gʻishtxumdon qurib, yetkazib berib turgan. Madrasa peshtoqiga yopishtirilgan barcha koshinlarni Mulla Mamasiddiq, Abdurahmon, Abduqahhor va Mamadali kulollar yodgorlik hovlisida xumdon qurib, pishirib tayyorlagan. Madrasaning gumbaz va hujralari qadimiy Oʻrta Osiyo meʼmorchiligiga

⁶ Yusupov I. Yu., Mirzaaliyev E. Yu. Namangan viloyati meʼmoriy oidalari sirlari.– Namangan,2008. – B. 87.

xos an'analarga muvofiq (ravoq) uslubda pishiq g'ishtdan ishlangan. Old fasadi esa shahrning qadimiy Uychi ko'chasida, shahar hokimi Saidqulibek tomonidan qurilgan "Saidqulibek madrasasi"ga qaratib barpo etilgan (Ushbu madrasa binosi XX asrning 40-yillarida buzib tashlangan)⁷.

Shuni ta'kidlash kerakki, madrasa qurilganidan buyon uning birinchi ta'miri 1972-yilda, ya'ni u qurilgan yildan 60 yil o'tgach, bajarildi. Yodgorlikni ta'mirlash arafasida madrasa hujralarida joylashgan 14 dan ortiq tashkilot boshqa joyga ko'chirilib, xonalar bo'shatildi. Mazkur ta'mir ishlarini usta Mulla Qirg'izning shogirdi, usta Fozil Turg'unov bajardi. Ushbu qayta tiklash ishlari jarayoni 1974- yilgacha davom etdi va buzilib ketgan minora asl holiga keltirildi.

1985-yilda madrasaning ikkinchi marta qayta ta'miri boshlandi. Ichki qismidagi, ikkinchi qavatda mavjud bo'lgan, ammo keyinchalik buzib tashlangan ayvonlar o'z holiga keltirilib, qaytadan qurildi. Adabiyot muzeyiga aylantirildi.

Mustaqillik yillarida madrasaning uchinchi ta'miri 2004-yilning oxirlarida boshlandi. Bunda madrasaning poydevorlari ochilib, barcha hujralar va devorlar, xonaqohu darsxonalar ta'mirlanib, deraza va eshiklari yangilandi. Binoning old qismidagi ko'cha hududi obodonlashtirildi.

Bugungi kunda me'moriy obida atroflari obodonlashtirilib, go'zal turistik maskanga aylantirildi. Hozirda bu inshoot Namangan shahridagi ko'zga ko'ringan va shahrimiz ko'rkiga ko'rk qo'shib turgan, shu bilan birgalikda yurtimiz aholisi va chet ellik sayyohlar tashrif buyuradigan noyob me'moriy yodgorlik hisoblanadi.

⁷ Ro'zinov B., Rajabova S. Namangan viloyati madaniy merosi. – Namangan, 2013. – B. 53.